

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 582 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использования инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati ..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili	73
Sharipova Guzal Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	
Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida	106
Azlarova Sayyora Abduxabibovna	
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'rni va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri	110
Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li	
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari	113
Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna	

Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari	118
<i>Muladjonova Gulchexraxon Abidjanovna</i>	
Aksiologik ongning shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'rni.....	122
<i>Xolov Olimjon Chorshamiyevich</i>	
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari	125
<i>Yusupova Sevinch Hikmatovna</i>	
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза	128
<i>Матниязова Азиза Бахтияровна</i>	
Bola ma'naviyatini shakllantirishda "guruh soatlari"ni tashkil etish.....	132
<i>Samandarova Gulxayo Abdulkarim qizi</i>	
Matematika darslarida o'quvchilarda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va muloqot madaniyatini shakllantirishning ahamiyati.....	138
<i>Alimov Alisher Yarashovich, Bustonova Gulchexra Berkinboyevna</i>	
Uzluksiz ta'lim tizimida art-pedagogik yondashuv asosida o'quvchilarni estetik tarbiyalash.....	142
<i>Gulboyev Akbar To'xtayevich</i>	
Shashka donachalari ishtiroki bilan tuzilgan konstruktiv masalalarni yechish metodikasi.....	146
<i>Ismoilov Bobur Toxirovich</i>	
Использование проектного подхода в обучении английскому языку как способ развития компетенций студентов	150
<i>Абдуллаева Комила Тимуровна</i>	
Ingliz tilini sifatli o'qitishdagi asosiy pedagogik yondashuvlar.....	153
<i>Ibraimova G. A.</i>	
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishda mobil texnologiyalardan foydalanish.....	155
<i>Xakimov Murodbek Akramovich</i>	
Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning diniy bag'rikenglikni shakllantirishdagi o'rni.....	161
<i>Qodirova Shahodat G'aybullayevna</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika va uni o'qitish	166
<i>D. Melliyeva, Eshboyeva Nilufar Madamin qizi, Turdiyeva Mashhura Ural qizi</i>	
Bo'lajak tarjimonlarning madaniyatlararo muloqot aspektida ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	169
<i>Djuraeva Gavxar Normurotovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvchilarining xususiyatlari talqini	173
<i>Umarova Navbahor Shokirovna, Daminova Gulxayo Shokir qizi</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetentlik ko'nikmalarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	176
<i>Fayzullayeva Zarnigor Abror qizi</i>	
Bo'lajak pedagog mutaxassislarining kasbiy tayyorgarligini integrativ yondashuv asosida takomillashtirish (Boshlang'ich ta'lim misolida).....	180
<i>Fazildjanova Nilufar Xikmatdjanovna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning mustaqil ta'lim olishini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari.....	183
<i>Gaynazarova Gulbaxor Abdullayevna</i>	
Tarbiya koloniyasi o'quvchilarining kreativ fikrlash layoqatini shakllantirishning ayrim jihatlari (Biologiya o'quv fani misolida).....	186
<i>M. R. Hayitov</i>	
Inclusive Education and Pedagogical Adaptation in Foreign Language Teaching	190
<i>M. N. Toshmurodova</i>	
The Importance of Steam Technology in Developing Technical Creativity and Engineering Skills in Preschool Children.....	195
<i>Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Beysenbekova Gulmira Bekinovna</i>	
Forsayt texnologiyasi asosida talabalarni ijtimoiy tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashni mohiyati va mazmuni	198
<i>Mirzaxo'jayeva Dilrabo To'lqin qizi</i>	
Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	202
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna</i>	
Mental arifmetikaning rivojlanish bosqichlari va bolalar intellekti shakllanishidagi ahamiyati.....	206
<i>Muxitdinova Nodira Mamatifovna, Ubaydullayeva Fotima Xabidullo qizi</i>	

Raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta'limda qo'llashning ahamiyati	211
<i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi</i>	
Zamonaviy voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va biomexanik xususiyatlari hamda samaradorlikka ta'siri	215
<i>Ortiqov Bekruh Baxodir o'g'li</i>	
O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish tarixida tog'-kon metallurgiya sanoatining transformatsiyasi	219
<i>Poyonov Abdusamad Baxodir o'g'li</i>	
O'quvchini matematikaga qiziqtirish omillari	222
<i>Qilichova Marjona, Djumaev Mamanazar</i>	
Innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy refleksiya madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	228
<i>Ro'zmetova Farangiz Azamatovna</i>	
Shaxs ijtimoiylashuvi va tarbiyasida ayollar o'rni	232
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Kasb tanlashda steam yondashuvning pedagogik asoslari (Boshlang'ich ta'lim misolida)	236
<i>Saloxitdinova Navro'za Murodulla qizi</i>	
Improvement of Teaching Methodology of Clinical Pharmacology on the Basis of Credit Module System (In the Example of the Direction of Treatment).....	239
<i>Samatov Dilshodbek Toxirjonovich, Numonova Guzaloy Davronbek qizi</i>	
Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi – tarbiya fanining asosi	242
<i>Shukurova Halima Sunatullayevna</i>	
Didaktik o'yinlar vositasida maktabgacha yosh guruhlarida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish	245
<i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Sirojiddinova Shahribonu Sayidvali qizi</i>	
A Comparative Scientific Analysis of Educational Quality Management in American and Uzbek Schools Through Digital Technologies	248
<i>Sodiqov Rafikjon Turobjon ugli</i>	
Murabbiylikdan rahbarlikka: pedagoglar uchun boshqaruv madaniyatini shakllantirish strategiyalari.....	252
<i>Z. M. Zarifova</i>	
Подростковая агрессия – как психологическая проблема	257
<i>Хамидуллаева Ситора Салимовна</i>	
Xalqaro baholash dasturlarining ta'lim tizimidagi ahamiyati	259
<i>Babayeva M. A.</i>	
Ways of Teaching English to Preschool Children	263
<i>Ergasheva Gulnora Nematovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy moslashuvda ota-onalarining vazifalari va o'rni	268
<i>Gaziyeva Nigora Shamsiddinovna</i>	
Montessori ta'limini O'zbekistonda tatbiq etishning nazariy amaliy masalalari.....	271
<i>Jo'raqulova Gulruh Murot qizi</i>	
Yangi O'zbekiston sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini rivojlantirish tamoyillari, funksiyalari va yondashuvlari	274
<i>Jumanova Fatima Uralovna</i>	
Maktab tizimida boshlang'ich sinf o'quvchilarni, Texnologiya fani darslarida zamonaviy kasblarga qiziqtirishning usul va vositalari.....	279
<i>Kenjayeva Zilola Saminjon qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ilmiy tadqiqot ishlariga yo'naltirish	285
<i>Muhammadiyeva Xadicha Karamatovna, Boybekova Farog'at Iskandarovna</i>	
Kredit-modul tizimi asosida kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish	288
<i>Muhiddinova Nilufar Bahodirovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining milliy qadriyatlarga bo'lgan munosabatini shakllantirishda xalq og'zaki ijodining o'ziga xos xususiyatlari	292
<i>O'razaliyeva Nigora Abdulla qizi</i>	
Tarbiya fanini o'qitishda o'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirish	296
<i>Samiyeva Dilbar Shukrullayevna</i>	
Talabalarda mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanib kasbiy mahoratini oshirish	301
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Yadgarova Surayyo Yusupovna</i>	
Совершенствование образовательного процесса на основе современных образовательных средств в педагогическом вузе	304
<i>Абдусаломова С. М.</i>	

Применение игровых технологий на занятиях иностранного языка как средство формирования речевой компетенции дошкольников.....	308
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Психологические условия развития критического мышления у студентов стоматологического направления.....	311
Саломова Хулкар Шодимуродовна	
Modern Trends in Teaching Foreign Languages in Higher Education: New Approaches and Research.....	315
Abdanbekova Nilufar Rixsiyevna	
Bugungi kunda Yangi O'zbekistonimizda ta'limiy qadriyatlarga bo'lgan munosabat.....	318
Abdusamatov Alisher Sobirovich, To'rayeva Dilrabo Fayzullo qizi	
Kasbiy identifikatsiyani rivojlantirishda akmeologik qo'llab-quvvatlash tizimi.....	322
Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li	
Maktabgacha ta'limda innovatsion ta'lim muhiti ta'lim jarayoni va pedagoglar faoliyatiga ta'siri.....	326
Akramjonova Feruza Akramjonovna	
Kolloborativ ta'lim texnologiyasining ilmiy-nazariy ahamiyati.....	331
Bekbagambetova Jansaya Ruslanovna	
Iqtisodiy o'sish nazariyalari, klassik, neoklassik endogen yondashuvlar va ularning raqamlashgan jamiyatga ta'siri.....	335
Chernova Tatyana Alekseevna, Ro'ziqulov Abduqahhor Ixtiyor o'g'li	
Virtual dunyo bilan tanishish jarayonida 6-7 yoshli bolalarda intellektual ko'nikmalarni shakllantirish.....	339
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Chet tili mashg'ulotlarida gapirish ko'nikmalarini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	343
Jumayeva Gulxan Amrullayevna	
Bo'lajak o'qituvchilarni axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	347
Kenjayev Anvar Sattorovich	
Tibbiyot oliygohlarida "Nurlanishlarni moddalar bilan o'zaro ta'siri" fanini o'qitishning ilg'or metodlari.....	351
Polvonov Baxtiyor Zaylobidinovich	
Invariant sinf soatlarining variativ metodik ta'minotini takomillashtirish texnologiyalari.....	356
Salomov G'ulom Yuldoshevich	
Bola rivojlanishining psixologik aspektlari.....	362
Xurvalieva Tarmiza Latipovna	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida differensial yondashishga asoslangan ta'lim jarayonining xususiyatlari.....	366
Teshabayeva Zamira Sobirovna	
Сравнительно-типологический анализ инвестиционной терминологии в узбекском и русском языках.....	370
Комилова Мукаррам Кобилжоновна	
Chet tili mashg'ulotlarida talabalarga o'qishni o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari.....	373
Atayev Shukur-Ali Ayub-Aliyevich	
Tohir Malik ijodida tarixiy va zamonaviy masalalar o'rtasida bog'lanish ("Falak" qissasi misolida).....	376
Axmatqulova Dilbar	
Maxsus ta'lim muassasalarida raqamli savodxonlikni rivojlantirish strategiyalari.....	378
Eminov Behzodbek Abdujabborovich	
Maktabgacha ta'limda bolalarning kitobxonlik madaniyatining shakllantirish usullari.....	382
Jo'rayeva Nargiza Toirovna, Haydarova Gulrux Muxiddin qizi	
Differensial ta'lim: innovatsion pedagogik yondashuvlar.....	385
Mamarajabov Shavkat Ergashevich	
Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni sog'lomlashtirish mashg'ulotlarida yuklamalarni me'yorlashtirishning ilmiy-metodik asoslari.....	388
Muxametov Axmad Muxametovich	
Bo'lajak o'qituvchilarda yetakchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodlari.....	392
Nasirdinova Gulshoda Donyorbek qizi	
O'zbekistonda alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimi.....	395
Normurodova Sabina Laziz qizi	
Kurashchilarda harakatli o'yinlar orqali tezkorlik sifatini oshirish.....	398
Ochilov Elbek Olimovich	
Naturalistik intellekt va uni shakllantirishning psixologik-pedagogik aspektlari.....	401
Oltiboyeva Kamola Sharofjon qizi	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Mediakompetentlikni shakllantirish jarayonida web – loyihalashning nazariy asoslari.....	404
Otabekov Akbar Oynabekovich	
Bo'lajak o'qituvchining kasbiy imiji.....	408
Otanazarova Mohira Xamidbekovna	
O'qituvchilarning emotsional kuyishiga shaxslararo munosabatlarning ta'siri.....	412
Djumabayeva Manzura Bagibekovna, Oxunova Teginabonu Shuhrat qizi	
Kommunal xizmatlarning ta'lim tizimiga integrallashuvi.....	415
Qodirova Kumush Farxod qizi	
Tez tibbiy yordam xodimlarining malakasini oshirish tizimining hozirgi holati.....	418
Raimjonov Jasur Tajimurotovich	
Globallashuv sharoitida yoshlarni mediahurujdan saqlashda pedagoglarning o'rni va roli	421
Sardorbek No'monjonov	
Zamonaviy ta'lim sharoitida samarali boshqaruv va samarali muloqot o'qituvchining eng muhim fazilatlarini.....	425
Sharofiddinova Madinabonu Umarjon qizi	
Birgalikda o'qish orqali o'quvchilarning o'qib tushunish ko'nikmalarini rivojlantirish strategiyalari	428
Shomuratova Sarvinov Mansurbek qizi	
Iqtidor va uning maktabgacha yoshdagi bolalarda namoyon bo'lishi	432
Sirojiddinova Shodiya Xasan qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda ijodiy qobiliyatni rivojlantirish texnologiyalari.....	436
Urmonova Toshxon Ibragimovna	
Inklyuziv ta'lim jarayonida pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish	440
Achilov Obid Muzrobovich, Urozimbetova Sarvinov Rustam qizi	
Modern Theoretical Approaches to Enhancing University Students' Creative Skills	444
Zulfizar Shofiddinova	
Pedagogik jarayonda axborotlar bilan ishlash orqali kognitiv faollikni oshirish metodikasini takomillashtirish.....	448
Panjiyev Maqsud Aliqulovich	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida "O'zbekiston tarixi" fanini o'qitishda foydalaniladigan zamonaviy metodlar	452
Vohidov Sardorbek Bahodir o'g'li	
Sharq mutafakkirlarining kasb-hunarga yo'naltirish haqidagi psixologik qarashlari	455
Baratov Nasriddin Karshibayevich	
Oliy ta'lim muassasalari o'quv jarayonida zamonaviy o'quv mashg'ulotlarini takomillashtirish metodlari	460
Chinqulova Gulmebra Bahronovna	
Antik musiqa madaniyatining O'zbekiston tarixidagi ahamiyati va merosi.....	464
Gadoyeva Muborak Jumaqulovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik zarurati.....	468
Otabek Abdurahmonov	
Organik moddalarning kimyoviy va elektron tuzilish nazariyasi modulini o'qitishda muammoli metodlardan foydalanish.....	472
Qadirberganova Kumush Rasulbekovna, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Dabilov Nurqasim Abatbay uli	
Maktab yoshidagi o'quvchilarda ingliz tilini tinglab, illustratsiya metodidan foydalanish	476
Qarlibayeva Naurizbiyke Jetkerbay qizi	
Oila, mahalla va maktab jamiyat tayanchi va ma'naviy tarbiya maskanidir.....	479
Salimov Akram Xaitovich	
O'smirlarda zamonaviy psixologik sindromlarning rivojlanishida badiiy obrazlarning ta'siri: "Zolushka sindromi" misolida	483
Sattarova Shahnozaxon Qo'chqarovna, Raimova Dildora Ravshanovna	
Bo'lajak o'qituvchilarni inklyuziv ta'lim jarayoniga tayyorlashning o'ziga xos xususiyatlari	487
Usmonova Dilnoza Toshmamatovna	
Innovatsion texnologiyalari asosida talabalarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	491
Ahmadaliyeva Malika Maxsud qizi	
Raqamli platformalar orqali tarix darslarida interfaol ta'limni tashkil etishning didaktik asoslari.....	495
Ziyoyeva Maxfuza Soataliyevna	
Tinglashdagi muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari	500
Abdug'aniyeva Mavjuda Akramovna	

Ingliz tili o'qituvchilarining pedagogik texnikadan to'g'ri foydalanish qoidalari.....	503
<i>Axmedova Sarvinoz Azatovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida fanlarni integrativ o'qitishga metodik tayyorgaligini takomillashtirish: nazariy va amaliy tahlil	506
<i>Fayzullaeva Xolida Axmadjon qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni xalq og'zaki ijodi namunalari asosida tarbiyalash	509
<i>Imomova Muazzam Rafiqjon qizi</i>	
Memorial muzey majmualari evolyutsiyasi (IIk va antik davr).....	513
<i>Kalnova Yulduz</i>	
Development of Creative Abilities of Primary Grade Students on the Basis of Interactive Teaching Methods and Technologies	520
<i>Khamidova Diyora Rustam qizi</i>	
Ta'limda raqamli texnologiyalar: yondashuvlar va muammolar	524
<i>Mavlonova Dilnozaxon Shuxratjon qizi</i>	
Ingliz tilini o'rganishda o'yinlar va geymifikatsiyaning o'rni	528
<i>Ozodova Odina Qobil qizi</i>	
Xotin-qizlar sportida fiziologik va biomexanik xususiyatlarning jismoniy tayyorgarlikka ta'siri.....	531
<i>Raimov Xamid Soatovich</i>	
Pedagoglar kasbiy rivojlanishining psixologik omillari	536
<i>Raxmonova Nigina Aminjanovna</i>	
Tarix fanini maktablarda kasbiy rivojlanish soatida o'qitish metodikasining ahamiyati va dolzarbligi	539
<i>Safarov Bobirjon Baxodir o'g'li</i>	
Globalizatsiya jarayonida madaniy intellekt va daxldorlik masalalari	544
<i>Shermanov Eldor Uralovich</i>	
Integrativ yondashuvlar bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy-metodik kompetentligini rivojlantirish vositasi sifatida	547
<i>Uralova Muxabbat Sanjar qizi</i>	
Soft Skills и Hard Skills: чему учить ребенка уже сегодня?	550
<i>Г. Э. Джанпеисова, Х. Мирзаулукова</i>	
Методы пользования лингводидактических материалов при обучении русскому языку студентов (на примере национальных групп).....	554
<i>Негматова Навруза Нодировна</i>	
Механизмы развития социально-психологических компетенций лидера в системе дошкольного и школьного образования	557
<i>Ярматов Рахмбой Бахрамович</i>	
Talabalarni ijtimoiy-tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash jarayonlarini takomillashtirish	561
<i>G. M. Adizova</i>	
Pedagogik amaliyot – talabalar kasbiy kompetentligini shakllantirishning muhim omili sifatida.....	565
<i>Quysinova Shahlo Nasim qizi</i>	
Enhancing Cognitive and Communicative Competencies in Primary Education: Insights From the Educational Systems of Developed Countries.....	569
<i>Sharipova Muhabbat Erkinovna</i>	
Роль преподавателя в процессе внедрения дидактических игр.....	572
<i>Байбаева Мухайё Худайбергеновна, Якубова Зухра Аюбхон кизи</i>	
Искусственный интеллект как инструмент персонализации образовательного процесса в подготовке будущих учителей	577
<i>Умрихина Виктория Игоревна, Абдувалиева Мухайё Бахтиер кизи</i>	

PEDAGOGIK AMALIYOT – TALABALAR KASBIY KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISHNING MUHIM OMILI SIFATIDA

Quysinova Shahlo Nasim qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti
Maktabgacha ta'lim kafedrası o'qituvchisi

ORCID: 0009-0004-5734-7520

Annotatsiya: Ushbu maqolada pedagogik amaliyot davrida talabalarning kasbiy kompetentligini shakllantirish va ularning kreativligini oshirish haqida so'z boradi. Talabalar yaxshi mutaxassis bo'lishi uchun asosiy tajribalar va ish usullarini o'rganishi, pedagogik amaliyotda faol ishtirok etishi lozim. Bundan tashqari, kasbiy va maxsus fanlar bo'yicha olingan nazariy bilimlarni mustahkamlash, tanlangan mutaxassislik bo'yicha zarur usullar, ko'nikma va malakalarni egallashga pedagogik amaliyot yordam beradi.

Kalit so'zlar: pedagogik amaliyot, kasbiy kompetensiya, nazariy, amaliy, ta'lim-tarbiya, kreativ, bo'lajak tarbiyachi.

Abstract: This article discusses the formation of students' professional competence and the development of their creativity during pedagogical practice. In order for students to become qualified specialists, they need to study basic work methods, acquire practical experience, and actively participate in pedagogical practice. In addition, pedagogical practice helps to reinforce theoretical knowledge obtained in professional and specialized disciplines, as well as to acquire the necessary methodologies, skills, and qualifications in the chosen specialty.

Key words: pedagogical practice, professional competence, theoretical, practical, educational, creative, future educator.

Аннотация: В данной статье рассматривается формирование профессиональной компетентности студентов и развитие их творческих способностей в ходе педагогической практики. Чтобы студенты стали квалифицированными специалистами, им необходимо изучать основные методы работы, приобретать практический опыт и активно участвовать в педагогической практике. Кроме того, педагогическая практика способствует закреплению теоретических знаний по профессиональным и специальным дисциплинам, а также освоению необходимых методик, навыков и квалификаций по выбранной специальности.

Ключевые слова: педагогическая практика, профессиональная компетентность, теоретическая, практическая, педагогическая, творческая, будущий педагог.

KIRISH

"Ta'lim to'g'risida"gi qonunda bayon etilganidek, hozirgi davrning dolzarb masalalaridan biri pedagog kadrlar tayyorlash sifatini tubdan yaxshilash, oliy ta'lim muassasalari talabalarini muallimlik ishiga nazariy va amaliy tayyorlashning zaruriy bo'g'ini va asosiy bosqichi hisoblangan pedagogik amaliyotga bo'lgan talabni yanada kuchaytirishdir. Talabalarning oliy o'quv yurtlarida olgan nazariy bilimlarini kelgusi kasbiy faoliyatida to'g'ri amalga oshirishda o'quv jarayonining ajralmas qismi bo'lgan pedagogik amaliyot alohida ahamiyat kasb etadi.

Oliy ta'lim muassasasi talabalarining malakaviy pedagogik amaliyoti oliy o'quv yurtida olib boriladigan ta'lim-tarbiya jarayonining izchil davomi sanalib, bakalavr yo'nalishi bo'yicha olingan nazariy bilimlarni mustahkamlash va malakalarni bevosita ta'lim-tarbiya jarayoniga qo'llash imkonini beradi.

Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarini uchun rejalashtirilgan pedagogik amaliyot bo'lajak tarbiyachilarning tashkiliy, konstruktiv, rejalashtirish, kommunikativ va tadqiq qilish kabi qobiliyatlarini shakllantirishgagina emas, balki tarbiyachilarning kasbiy xususiyatlari va tarbiyachi shaxsiga qo'yilgan talablardan kelib chiqqan holda individual va insoniy munosabatlarni o'zlashtirishga ham qaratilgandir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Maktabgacha ta'lim muassasalarida o'tkaziladigan amaliyot talabalarning oliy o'quv yurtida egallagan bilim, ko'nikma va malakalari uchun sinov vazifasini ham bajaradi. Negaki, amaliyotchi-talaba o'z kasbiy yo'nalishi bo'yicha mashg'ulotlarga tayyorgarlik ko'rish, ularni o'tkazish, tarbiyaviy ishlarni tashkil etish va amalga oshirish

jarayonida egallagan bilimlari doirasining qanday darajada ekanligini namoyon qiladi. Kelgusida nimalarga ko'proq e'tibor berish va o'rganish kerakligini anglab yetadi. Natijada amaliyot jarayonida kasbiy ko'nikmalar to'liq shakllanish imkoniyatlari ro'yobga chiqadi.

Amaliyotchi-talaba amaliyotni o'tash davrida mehnat faoliyatini ham o'rganadi. Chunki bu davrda u vaqtincha shu jamoa a'zosi hisoblanib, uning faoliyatida ishtirokchiga aylanadi. Unga jamoa tomonidan mas'ul ishlar topshiriladi (masalan, guruh murabbiyligi), mutaxassislik fanlari bo'yicha mashg'ulotlar o'tish, mashg'ulotdan tashqari ishlarni tashkil etish va o'tkazish, jamoa umumiy yig'ilishlarida qatnashish, umumjamoa tadbirlarini o'tkazishga tayyorgarlik ko'rish va ularni o'tkazishda faol ishtirok etish bo'yicha aniq vazifalar beriladi hamda ularni bajarish talab etiladi.

Natijada amaliyotchi-talaba bevosita o'zi kelgusida mustaqil faoliyat yuritishida kerak bo'lgan hayotiy tajribaga ega bo'ladi. Bularning barchasi amaliyotchi-talabaning o'z kasbiy yo'nalishi bo'yicha kerakli malaka va ko'nikmalarni egallashida muhim o'rin tutadigan o'quv jarayoni ekanligini anglashiga olib keladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Pedagogik amaliyot – o'quv jarayonining tarkibiy qismi bo'lib, talabalarning nazariy tayyorgarligini amaliy faoliyat bilan uyg'unlashtirishni ta'minlaydi. Bu esa olingan bilim va ko'nikmalarni amaliyotda qo'llash imkonini berib, talabalarni kelajakdagi kasbiy faoliyatga muvaffaqiyatli tayyorlashning samarali vositalaridan biri sifatida xizmat qiladi. Pedagogik amaliyot talabalarning umumiy kasbiy va maxsus fanlar bo'yicha nazariy bilim, ko'nikma va malakalarini chuqurlashtirish va mustahkamlashga yordam beradi. Shuningdek, pedagogik amaliyot talabalarning kasbiy-pedagogik malakalarini, maktabgacha ta'lim muassasalari tarbiyalanuvchilari bilan mustaqil ta'lim berish va tarbiyaviy ish yuritish ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Oxir-oqibat, pedagogik amaliyot talabaga kelajakdagi kasbni to'g'ri tanlashga ishonch hosil qilish imkonini beradi.

Pedagogik amaliyotning maqsadi kasbiy pedagogik faoliyatning o'ziga xos shartlari bilan tanishish, umumiy kasbiy va maxsus fanlar bo'yicha olingan nazariy bilimlarni mustahkamlash, tanlangan mutaxassislik bo'yicha zarur usullar, ko'nikma va malakalarni egallashdan iborat. Uning vazifalari esa fakultet kafedralari professor-o'qituvchilarining o'qitish metodikasi va pedagogik tajribalarini talabalar tomonidan o'rganish, ishlab chiqilgan pedagogik uslub va usullardan foydalangan holda turli faoliyatlarni amalga oshirish, muloqot qobiliyatlarini rivojlantirish hamda talabalarning o'qitish metodikasi sohasidagi ilmiy-tadqiqot ishlariga qiziqishini oshirishdan iborat.

Pedagogik amaliyotda asosiy sub'yekt – talaba hisoblanadi. U faqat bilim oluvchi sifatida emas, balki mustaqil tahlilchi va tadqiqotchi sifatida shakllanadi. Talaba maktabgacha ta'lim muassasasi va uning tarbiyalanuvchilari haqidagi ma'lumotlarni o'rganadi, mashg'ulotlar va mashg'ulotdan tashqari tadbirlarni tashkil etish hamda tahlil qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Eng muhimi, talaba tarbiyalanuvchilarning maktabgacha ta'lim muassasasi sharoitidagi holati bilan yaqindan tanishib, pedagogik muammolarni hal qilish qobiliyatini rivojlantiradi. Bu esa uning o'z tajribasini takomillashtirishiga va kasbiy kompetentligini shakllantirishga sharoit yaratadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Shunday qilib, pedagogik amaliyot ham bevosita o'quv jarayoni hisoblanib, uni to'g'ri tashkil qilish hamda o'tkazish bo'lajak yosh mutaxassisning kelgusidagi mustaqil kasbiy faoliyatga tayyorlanishida muhim o'rin tutadi. Shuning uchun ham mutaxassislik kafedrasi jamoasi, metodist o'qituvchilar, pedagog va psixologlar, amaliyot olib boriladigan maktabgacha ta'lim muassasasi jamoasining bu ishga jiddiy yondashishi talab etiladi. Pedagogik amaliyot bo'lajak tarbiyachilarning pedagogik faoliyatini mazmunli nazariy va amaliy materiallar asosida takomillashtirish imkonini beradi. Bolalarni o'rganish va bilish faqatgina jonli taassurot va kuzatuvlar asosida amalga oshirilishiga zamin yaratadi. Bo'lajak tarbiyachilar o'z kasblari bo'yicha yetarli nazariy bilimlarga ega bo'la turib, agar uni kasbiy faoliyatlarida tarbiyalanuvchilarga yetkazib bera olmasalar, ya'ni ta'lim-tarbiya jarayonini qanday tashkil etishni bilmasalar, zamon talabi darajasidagi mutaxassis bo'la olmaydilar. Yaxshi mutaxassis bo'lish, asosiy tajribalar va ish usullarini o'rganish esa talabalarning pedagogik amaliyotda faol ishtirok etishlariga bog'liqdir.

Talabalar pedagogik amaliyot jarayonida quyidagi kasbiy malakalarga ega bo'ladilar: faoliyatining turli jabhalarida, shu jumladan, o'ziga xos ijodiy munosabatini ifodalovchi eng muhim shaxsiy xususiyat sifatida tushunilgan ijtimoiy va kasbiy faoliyatini o'zgartirish qobiliyatiga; bo'lajak tarbiyachilarning pedagogik faoliyatining barcha yo'nalishlariga keng qamrovli yondashuvga; tabiiy pedagogik jarayon sharoitida refleksiv madaniyatni shakllantirishga; bo'lajak tarbiyachi uchun o'z pedagogik faoliyatining vositalari va usullari, amaliy qarorlarni ishlab chiqish va qabul qilish jarayonlariga oid fikr yurita olishga; o'z faoliyatini tahlil qilish, ish jarayonida yuzaga keladigan qiyinchiliklarni tushunish va ularni bartaraf etishning samarali usullarini topishga. Pedagogik

amaliyot bo'lajak tarbiyachilarni tayyorlashda shunday jarayonki, bunda har bir talaba o'qish davrida to'plagan bilimlarini kompleks tarzda qo'llashga majbur bo'ladi. Shuning uchun pedagogik amaliyot davrida o'qish jarayonidagi barcha kamchiliklar yaqqol ko'rinib qoladi. Talaba aynan o'sha kamchiliklarini tahlil qilib, ularni tuzatish uchun harakat qiladi.

Masalan, ayrim talabalar oliy ta'lim muassasasida olib borilayotgan dars mashg'ulotlarida juda faol qatnashadi, ammo pedagogik amaliyot jarayonida bolalar bilan ishlashda qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. Jumladan, bolalar bilan muloqot jarayonida, mashg'ulotlarni tashkil etish faoliyatida, maktabgacha ta'lim muassasasi ish hujjatlari va ta'lim-tarbiya dasturi bilan ishlashda muammolar yuzaga kelishi mumkin. Bunday holatlardan ko'rinib turibdiki, ularda tarbiyachilik tajribasi yetishmaydi. Ushbu tajribaga erishish uchun esa pedagogik amaliyot hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Pedagogik amaliyotning maqsadidan kelib chiqib, ko'zlangan natijaga erishish uchun amaliyot jarayoni samarali tarzda tashkil etilishi kerak. Amaliyot jarayonining qanchalik samarali natijaga ega bo'lishi talabaning xatti-harakatlariga bog'liq.

1-rasm: Pedagogik amaliyotning samaradorligi

Talabanning mustaqilligi – bunda talaba amaliyot jarayonida bolalar bilan mustaqil tarzda, ya'ni hech kimning yordamiga tayanmagan holda ish yuritadi. Belgilangan davlat dasturi asosida mashg'ulotlar tashkil etadi va bu mashg'ulotlarni amalga qo'llaydi. Buning uchun mustaqil ravishda izlanadi, o'qib o'rganadi. Bundan tashqari, kutilmagan va noodatiy voqea-hodisalarga nisbatan o'z fikrlarini bildirib, yechim topishga harakat qiladi. Talabaga pedagogik amaliyot jarayonida mustaqil bo'lish xususiyatining berilishi uning ertangi kasbiy faoliyatidagi harakatlar kompleksida muhimdir. Negaki, talaba mustaqillik orqali kelajakdagi kasbiy faoliyatini hozirdanoq tahlil qiladi, o'z shaxsiy kamchiliklariga tuzatishlar kiritadi va ularni kelgusi faoliyatida og'ishmay qo'llay oladi. Boshqacha aytganda, bularning barchasi bo'lajak tarbiyachilar uchun katta tajriba bo'lib xizmat qiladi. Bunday tajribalarning to'planishi esa bo'lajak tarbiyachilarda aynan talabalik yillaridanoq kasbiy kompetentligini shakllantirishga turtki bo'lib xizmat qiladi.

Talabanning faolligi – talabaning nazariy olgan bilimlarini pedagogik amaliyot jarayonida qo'llashdagi faol harakatlari majmuidir. Barchamizga ma'lumki, faollik tushunchasi ma'lum bir faoliyat bilan shug'ullanish natijasida kelib chiqqan. Faoliyat esa aynan o'sha faollikni yuzaga keltiruvchi harakatlardan tashkil topadi. Talabanning amaliyot jarayonidagi xatti-harakatlari, kasbiy faoliyati va barcha ishlardagi faolligi uning kasbiy malakalari shakllanishiga o'zining samarali ta'sirini ko'rsatadi. Bunda talaba maktabgacha ta'lim muassasasida tarbiyalanuvchilar bilan ishlash jarayonini faol tarzda tashkil etadi, ya'ni guruhlarda o'tkazilayotgan mashg'ulotlarda o'zi ham, tarbiyalanuvchilar ham zerikib qolishining oldini ola biladi, bolalarni psixologik va pedagogik jihatdan o'rganadi. Bo'lajak tarbiyachi bola bilan birgalikda bola rolini o'ynaydi, ularga o'yin orqali o'rgatadi. Bu kabi amallarni amalga oshirish uchun esa talabadan yuqori darajadagi faollik talab etiladi. Negaki, hozirgi zamon tarbiyachisining asosiy kasbiy vazifalaridan biri ham o'z ishiga faol va samarali yondashishdir. Bunday tarbiyachilar bolalar uchun zerikarli bo'lib ko'rinmaydi, turli xildagi holatlarni ijobiy natija bilan hal qila oladi, har doim shijoat bilan harakat qiladi. U ta'lim-tarbiya berayotgan bolalar ham kelajagimiz uchun foydali shaxs bo'lib yetishadi. Talaba pedagogik amaliyotda faol tarzda harakatlanar ekan, kasbiy malakalari shakllanib boraveradi. Bu esa talabada pedagogik amaliyot samarali tarzda yakunlanishi va kasbiy kompetentligining shakllanishiga o'z ta'sirini ko'rsatadi.

Talabani o'z ishiga kreativ yondashishi – kreativlik tushunchasi har bir sohadagi o'sish, yangilanish va rivojlanishni anglatganidek, ta'lim sohasida ham talabani ma'lum bir yutuqlarga erishishda yangicha yondashishini ta'minlaydi. Har bir talaba amaliyot jarayonidagi faoliyatiga kreativ tarzda yondashsa, o'z ishiga o'zgacha qarashlar bilan kirisha oladi. Kreativlikning asosini ijod tashkil etadi. Talabadagi shaxsiy ijodiy qobiliyat uni boshqalardan ajratib turishiga sabab bo'ladi. Pedagogik amaliyot jarayonida barcha talabalarga bir xildagi mas'uliyat yuklanadi, ammo har bir talaba bu jarayonni o'z shaxsiy dunyoqarashi va fikrlashi bilan olib boradi. Ba'zi talabalar barcha ishlarini a'lo darajada yakunlaydi, boshqalari esa aksincha. Bunga sabab shundaki, barcha talabalarda kreativ yondashish qobiliyati bir tekisda rivojlanmagan. Bu esa talabalarning kasbiy faoliyatidagi holatiga o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi. Talabada kreativlik bo'lsa, u amaliyot jarayonini yangicha uslubda tashkil eta oladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Shunday qilib, pedagogik amaliyot bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetentligini shakllantirishda asosiy rol o'ynaydi. Talaba o'qish faoliyatida bilim oladi, izlanadi va nazariy bilimlar bazasini boyitadi. Bu bilimlarning qanchalik ahamiyatli ekanligini tasdiqlash uchun esa pedagogik amaliyotga murojaat qiladi. Pedagogik amaliyot talabani kasbiy faoliyati bilan yaqindan tanishishi va aynan kasbiy faoliyatida jonli qatnashishi uchun zamin yaratib beruvchi yagona imkoniyatdir.

Tarbiyalanuvchilar uchun ham bunday bo'lajak tarbiyachilar zerikarli bo'lib ko'rinmaydi. Talabani kreativ tarzda tashkil etilgan barcha faoliyati tarbiyalanuvchilarga ham, maktabgacha ta'lim tashkiloti xodimlariga ham birdek manzur bo'ladi. Kreativlikka erishish uchun talaba tinmay izlanishi va o'z ustida ishlashi zarur. Kasbiy kompetentlikka erishishning asosiy tarkibiy qismi ham yuqorida qayd etilganidek, bo'lajak tarbiyachining o'z ishiga kreativ yondashishi asosida amalga oshadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. Qonunchilik palatasi tomonidan 2020-yil 19-mayda qabul qilingan, Senat tomonidan 2020-yil 7-avgustda ma'qullangan. O'RQ-637. 23.09.2021. www.lex.uz/uz/docs/-5013007
2. Muslimov N.A. va boshqalar. Kasb ta'limi o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirish texnologiyasi / Monografiya. – T.: "Fan va texnologiya" nashriyoti, 2013. – 349 b.
3. Ashurova T.E. va Qusinova Sh.N. Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiylashuvida tarbiyachining kompetentligi / American Journal, 2024. – 44-47 b.
4. X. Meliyev, O. Jamoldinova, K. Risqulova. Tarbiyachining kompetenti va mahorati – Toshkent: Zarvaraq nashriyoti, 2021. – 288 b.
5. Tolipov U.K., Usmonboyeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. – T.: Fan, 2006. – 261 b.
6. Jalilova S. Maktabgacha yoshdagi bolalar psixologiyasi. O'quv qo'llanma. Toshkent: Faylasufflar, 2017.
7. Olsson, T., K. Martensson, and T. Roxa. Pedagogical Competence: A Development Perspective from Lund University. 2010. – 132 p.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.